

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING RAQAMLI KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH IJTIMOY- PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Turdaliyev Sodikjon Muminjonovich

O‘qituvchi, QDPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343077>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim tizimida raqamli kompetentlikni oshirishni taqozo etmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish masalasini ko'rib chiqadi, bu nafaqat texnologiyalarni qo'llashni, balki pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishni ham o'z ichiga oladi. Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirishga katta hissa qo'shadi.*

***Kalit so'zlar:** kompetentlilik, raqamli kompetentlilik.*

Bugungi kunda zamonaviy dunyoda globallashtirish va axborot texnologiyalari asrida raqamli texnologiyalarning o'rni va undan foydalanish ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, mamlakatimizning barcha ta'lim bosqichlarida raqamli vositalardan samarali foydalanish kelajak avlodning zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, ushbu tadqiqot pedagogik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan bo'lib, bu kompetentlik nafaqat texnologiyalarni qo'llashni, balki zamonaviy pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilishni ham o'z ichiga oladi.

O'zbekistonda bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon ta'lim tizimini raqamlashtirish, pedagogik kadrlarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish va ularning raqamli ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan.

Mamlakatimizda ta'limni raqamlashtirish strategiyasi asosida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi.[1] Ushbu strategiya doirasida ta'lim tizimini raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilib, unda zamonaviy pedagoglarning raqamli kompetentligini oshirish choralari belgilangan. Ushbu farmon asosida oliy ta'lim tizimini isloh qilish jarayonida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi.[2] Ushbu chora-tadbirlar O'zbekistonda bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning bir qismi bo'lib, ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim nazariyasini rivojlantirish doirasida ta'lim jarayoni ishtirokchilarining o'zaro hamkorligini amalga oshirishning innovatsion shakllari, usullari va texnologiyalarini faol izlash ta'limni raqamlashtirish asosida olib borilmoqda. Bunday ta'lim muhitida o'quv jarayonining markazida raqamli texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan pedagogik o'zaro ta'sir yotadi. Ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ta'lim sohasida raqamli o'zaro aloqalarni amalga oshirish faol o'rganilmoqda.

Mamlakatimizning barcha oliy ta'lim muassasalarida, shu jumladan pedagogika ta'lim yo'nalishlarida ham amalga oshirilayotgan muhim mexanizmlaridan biri bo'lajak o'qituvchilarni raqamli kompetentligini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimizning oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan bo'lajak o'qituvchilarni samarali tayyorlash, ularni ta'limni raqamlashtirish sharoitida raqamli kompetentlikka ega bo'lgan holda ishlashga moslashtirish muammolari va vazifalarini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorgarligi birinchi o'rinda turadi va u quyidagilar bilan belgilanadi:

➤ Zamonaviy pedagogik raqamli texnologiyalar va metodlarni faol o'zlashtirish qobiliyati, mustaqil faoliyat doirasining kengligi, pedagogik jarayonlarni loyihalashga, to'g'ri tanlashga bo'lgan qobiliyatlarini shakllantirish;

➤ o'zining kelajakdagi kasbiy faoliyatida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalana olish darajasi.

Insoniyat hozirgi davrda o'z rivojlanishining yangi davriga qadam qo'ydi. Buning natijasida zamonaviy axborotlashgan jamiyat shakllanmoqda, unda axborot va axborot jarayonlari inson hayot faoliyatining muhim tashkil etuvchilaridan biri bo'lishi shubhasizdir. Bu esa ta'lim tizimida o'quv jarayoni raqamlashtirish, bo'lajak o'qituvchilardan dasturiy-metodik ta'minotlardan keng foydalanishni talab qilmoqda, ammo ushbu jarayonni bo'lajak o'qituvchilarni maxsus kasbiy faoliyatga tayyorlamasdan turib, tashkil qilish mumkin emas. Hozirgi kunda, raqamli ta'lim natijalariga erishishga qaratilgan dasturiy-metodik ta'minotlardan foydalanish va o'z ish faoliyatida qo'llash uchun bo'lajak o'qituvchilarni raqamli kompetentligini kompleks tayyorlash zaruriyati dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Raqamli kompetentlik tushunchasi keng qamrovli tushuncha bo'lib, u quyidagi asosiy tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

1. **Raqamli savodxonlik** – turli xil axborot texnologiyalaridan foydalanish, raqamli kontentni tushunish, yaratish va tahlil qilish qobiliyati.

2. **Axborot va media savodxonligi** – ishonchli manbalarni aniqlash, ma'lumotlarni tekshirish va axborotdan samarali foydalanish malakalari.

3. **Raqamli vositalardan pedagogik maqsadlarda foydalanish** – interfaol darslarni tashkil etish, onlayn ta'lim platformalari va dasturlar bilan ishlash, raqamli o'quv materiallarini yaratish va moslashtirish.

4. **Raqamli kommunikatsiya va hamkorlik** – masofaviy ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etish, o'quvchilar bilan virtual muhitda o'zaro muloqot qilish, o'qituvchi va ota-onalar o'rtasida raqamli vositalar yordamida aloqa o'rnatish.

5. **Raqamli xavfsizlik va etik me'yorlarga rioya qilish** – internet muhitida xavfsiz ishlash, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, akademik halollik tamoyillariga amal qilish.

Ko'plab tadqiqotchilar, mavjud ta'lim amaliyotining maqsadlari, mazmuni va texnologiyalari zamon talablariga javob bera olmasligini, ta'kidlaydilar. Hozirgi zamon ta'limi insoniyatning intellektual salohiyati darajasini oddiygina ko'tarishga emas, balki atrof dunyoning tez o'zgarayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik va axborot realligiga moslashgan fikrlashning boshqacha obrazi va usulini, insoniyat hamjamiyati hayotida va insonning kasbiy faoliyatida axborot jarayonlarining hal qiluvchi rolini tushunishga asoslangan yangi dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Shunga bog'liq ravishda, bo'lajak o'qituvchilarni o'quv jarayonida axborot - kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash muammosi bugungi kunga qadar o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli kompetentligini shakllantirish jarayonlari o'rganilib, uni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlar va ilg'or yondashuvlar asosida tahlil qilinishi zarur bo'lgan pedagogik jihatlarni keltirib o'tamiz.

- **Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning dolzarbligi** va uning zamonaviy pedagogik amaliyotdagi rolini takomillashtirish masalasi.

- **Onlayn va gibrid ta'lim modellari** orqali bo'lajak o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligi.

- **Interfaol texnologiyalar va zamonaviy multimedia vositalaridan foydalanish**, jumladan, AR (kengaytirilgan reallik) va VR (virtual reallik) texnologiyalarini o'quv jarayonida samarali qo'llash imkoniyatlarini oshirish.

- **Raqamli didaktik materiallar va resurslar yaratish**: vizual va interfaol ta'lim materiallarini ishlab chiqish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

- **Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish uchun o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish** va ularni yangi zamonaviy texnologiyalar bilan yanada boyitish.

- oliy ta'lim muasasalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalarining mavjud o'qitish amaliyoti va unda faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchining kasbiy faoliyatida keskin o'sayotgan axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish sohasi o'rtasida (foydalanuvchi ko'nikmalarini shakllantirishga ko'proq e'tibor berilmoqda) bog'liqlikni takomillashtirish;

- bo'lajak o'qituvchilarni dasturiy-metodik ta'minot vositalaridan foydalanish tizimini tashkil etishning zaruriyati va fanda bunday tayyorgarlikni tashkil qilish uchun metodologik yondashuvlarning yo'qligi;

- bo'lajak o'qituvchilar tomonidan dasturiy-metodik ta'minotlardan foydalanishni barqaror an'anasining paydo bo'lganligi (turli dasturiy ta'minotdan foydalanish, zamonaviy o'qituvchida axborot bilan ishlash ko'nikmasining oshganligi, axborotni qayta ishlashning har xil texnologiyalariga ega bo'lish) va o'quv jarayoniga elektron ta'lim resurslarini qo'llash metodikasining yetarlicha ishlab chiqilmaganligi o'rtasida;

- zamonaviy dasturiy-metodik ta'minot yaratish hamda o'qitishning an'anaviy tizimi amalga oshirilgan sharoitlarda ulardan samarali foydalanmaslik kabi muammolarni keltirish mumkin.

- Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish.

- Zamonaviy pedagoglarning raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha kasbiy tayyorgarligini oshirish.

- Ta’lim muassasalarida zamonaviy innovatsion o’qitish usullarini joriy etish va ulardan samarali foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish.

- O’quvchilarning mustaqil bilim olish ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi raqamli vositalarni ta’limga tatbiq etish.

- **Axborot xavfsizligi va maxfiylik:** Raqamli texnologiyalarni ishlatishda axborot xavfsizligi va maxfiylik masalalari ham muhimdir. O’qituvchilar o’quvchilar ma’lumotlarini himoya qilish, onlayn platformalarda xavfsiz ishlashni ta’minlash uchun kerakli bilimlarga ega bo’lishlari lozim.

- **Ijtimoiy tenglik va inklyuzivlik:** Raqamli kompetentlikni rivojlantirish jarayonida ijtimoiy tenglik va inklyuzivlik tamoyillariga amal qilish muhim. Barcha o’qituvchilar va o’quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratilishi, raqamli texnologiyalardan foydalanish uchun zarur resurslar bilan ta’minlanishi kerak.

- **Pedagogik usullarni o’zgartirish:** Raqamli kompetentlik o’qituvchilarning pedagogik usullarini ham o’zgartiradi. Zamonaviy texnologiyalarni qo’llash orqali interaktiv, talabchan va qiziqarli darslarni tashkil etish takomillashtirish.

Shunday qilib, bo’lajak o’qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida keng qamrovli jarayon bo’lib, zamonaviy ta’lim tizimining samaradorligi va inklyuzivligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A.A. Bo’lajak o’qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid kompetentligi // “Pedagogning shaxsiy va kasbiy axborot maydonini loyihalashda axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid kompetensiyalar” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materialari. – T.: TDPU, 2015.
2. Abduqodipov A.A., Papdaev A.X. Masofali o’qitish nazariyasi va amaliyoti. “Fan” nashriyoti, Toshkent, 2009. – 145 b.